

Eddier Martínez
eamartineza@unal.edu.co
Diciembre de 2021

**WORKING PAPER: “REFLEXIVIDAD Y TRABAJO DE CAMPO EN UNA
INVESTIGACIÓN DE ETNOGRAFÍA INSTITUCIONAL”**

En este ensayo presento algunas de mis reflexiones teóricas y metodológicas a partir de un primer acercamiento al campo, durante el desarrollo de mi proyecto de investigación titulado “La lactante encarnada. Discursos y prácticas que coproducen cuerpos de mujeres”. Luego de la aprobación del proyecto por parte de las juradas designadas por el comité asesor del doctorado, me he concentrado en revisar textos académicos que me ayuden a pensar en el diseño del trabajo de campo así como a identificar los retos del estudio de los discursos y las prácticas alrededor de la lactancia materna.

En mi proyecto parto de la etnografía institucional (Smith, 1987, 2005) como un enfoque metodológico adecuado para identificar los diferentes puntos de vista de las mujeres con las que trabajo “no como una forma de conocimiento dada y finalizada sino como una manera de asentarse en la experiencia para lograr hacer descubrimientos desde allí” (Smith, 2005, p. 8), de tal manera que pueda acercarme a las experiencias concretas de las mujeres lactantes, descifrar la organización social de las actividades en las que ellas están inmersas y las *relaciones de dominación*¹ que las sustentan. Sin embargo, este enfoque supone – por lo general – una investigación hecha por mujeres sobre mujeres y podría ser limitado para permitirme comprender los significados que ellas dan a sus experiencias particulares con la lactancia. En este escrito busco problematizar algunos aspectos que se podrían presentar durante el trabajo de campo y su relación con el análisis de los discursos y las prácticas de las mujeres lactantes.

¹ El concepto de “relaciones de dominación” (*ruling relations*) es central en la propuesta teórica de Dorothy Smith, quien lo define como: “ese complejo coordinado internamente de organización administrativa, gerencial, profesional y discursiva que regula, organiza, gobierna y por demás controla nuestras sociedades. No es, sin embargo, monolítico, pero sí predominante y predominantemente interconectado. Es un modo realmente nuevo de organizar la sociedad, ya que se organiza en abstracción de los escenarios locales, extralocalmente, y su carácter textualmente mediado es esencial (no podría operar sin textos, ya sean escritos, impresos, televisados o computarizados) y característico (sus formas organizativas distintivas y su capacidad de crear relaciones tanto independientes como reguladoras del escenario local dependen de los textos).” Smith (1999, p. 49).

El resto del texto está organizado de la siguiente forma: en la siguiente sección, presento algunos principios epistemológicos y metodológicos sobre los que se sustenta mi trabajo de campo, entendido este como una investigación cualitativa de enfoque etnográfico, sustentada en varios métodos feministas. A continuación, me concentro en los aspectos prácticos de dos técnicas centrales para la recolección de mi información: la observación participante primero y luego la entrevista, ambos apartados están orientados a plantear algunos de los retos particulares de mi proyecto de investigación y de qué forma pienso que podría superarlos. Cierro este escrito con una sucinta conclusión.

1. Algunos principios epistemológicos: investigación cualitativa y métodos feministas

Es necesario que aquí me detenga para mencionar sucintamente algunos aspectos de la investigación social cualitativa que considero relevantes para clarificar algunos posibles alcances y limitaciones de mi investigación.

María Eumelia Galeano Marín (2004) señala que dentro de las características de la investigación cualitativa se encuentran: su interés por la comprensión de la realidad como resultado de procesos históricos particulares, la valoración de lo vivencial y las experiencias de los sujetos que interactúan con el investigador y entre ellos mismos, permitiendo descifrar los significados que tienen los procesos sociales para los actores que son quienes viven y producen la realidad social. Las investigaciones cualitativas se basan en las relaciones que logra establecer el investigador con los actores sociales y su capacidad de permanecer en los escenarios en los que ellos se desenvuelven, por lo que es inevitable terminar involucrándose y afectando de alguna manera los sujetos y situaciones analizadas y, finalmente, el proceso social que se investiga. Además, el conocimiento que se obtiene como resultado de estas investigaciones se entiende como un producto social, atravesado por los valores, percepciones y significados de los sujetos que lo construyeron colectivamente más que como una mera interpretación del investigador sobre la realidad social estudiada (pp. 20-21).

Por su parte, en varios de sus libros, David Silverman (2004, 2016), resalta que la investigación cualitativa se ha consolidado y llegado a reunir un importante cuerpo de conocimientos que han reivindicado a las ciencias sociales como una empresa válida que, no sólo intenta seriamente separar los hechos de la fantasía, sino que además, ha logrado construir vínculos entre las tradiciones de distintas disciplinas sociales con el fin de atender las más apremiantes problemáticas sociales. Este autor también defiende la centralidad de la relación entre las perspectivas analíticas (teóricas) y las cuestiones metodológicas, para ampliar los alcances de la investigación cualitativa más allá de las cuestiones de "significado" subjetivo y hacia las cuestiones de lenguaje, representación y organización social. Por último, un elemento central es el diálogo y trabajo en equipo entre investigadores y colectivos o comunidades para reconocer las diferentes perspectivas alrededor de los problemas sociales, pero también para su análisis y diseño de alternativas de solución (2004, pp. 1-2; 2016, p. 26).

De esta manera, cualquier ejercicio de investigación cualitativa (incluido mi proyecto doctoral) parte de una interacción profunda entre el investigador y los sujetos con quien se investiga, lo que permitiría dar cuenta de los significados de las experiencias y vivencias de estos últimos. Sin embargo, todas las interpretaciones están limitadas no solo por el lente analítico del investigador, sino por los mismos participantes de la investigación, que no pueden dar cuenta de todas las formas posibles en las que puede ser experimentada e interpretada una situación cotidiana particular.

Asimismo, la posición asimétrica que plantea cualquier proceso de investigación entre el investigador y sus participantes no es un obstáculo fácilmente sondable: aún a pesar de asumirse una posición más horizontal y colaborativa (como las propuestas por la investigación acción-participativa o incluso la misma etnografía institucional), no se puede superar fácilmente el asunto de las distintas posiciones y situacionalidad. En el caso de mi investigación, este puede ser una situación apremiante, en tanto mi condición de hombre / heterosexual / cisgénero / mestizo (¿blanco?) / padre de familia / no-lactante indudablemente implicará que estaré en una posición social distinta a las mujeres / lactantes con las que realice mi trabajo de campo. Es por esta razón, que he decidido trabajar con mujeres con experiencias cercanas a la mía y, por lo tanto, dentro de los criterios de inclusión para las participantes de mi trabajo de investigación he considerado que sean mujeres heterosexuales, cisgénero, que tengan una formación universitaria profesional (y de ser posible posgraduadas) y que se desempeñen como académicas o consultoras en profesiones liberales que les permitan una mayor independencia y autonomía. Soy consciente que esta decisión puede implicar nuevas limitaciones para los resultados de mi investigación, siendo una de ellas que solamente podré dar cuenta de un grupo muy específico de mujeres con condiciones particulares (muy seguramente con condiciones privilegiadas).

Llegado a este punto, es necesario hablar también de algunos postulados básicos de las epistemologías feministas que considero claves para definir de forma más precisa algunos aspectos metodológicos de mi investigación. Me concentraré primero en la relación entre género y construcción de conocimiento científico y, posteriormente, en algunos aspectos prácticos de investigaciones realizadas con métodos feministas que me han dado algunas pistas para el desarrollo de mi trabajo de campo.

1.1. Epistemologías feministas y construcción de conocimiento

Las epistemologías feministas surgen para construir conocimientos que contribuyan a la erradicación de las desigualdades que marcan las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres como sus subordinadas. Según Artemisa Flores Espínola (2013):

“Lo que caracteriza a la investigación feminista frente a otras no feministas es su compromiso político y su activismo con el fin de mejorar la situación de las mujeres

y otros grupos marginalizados. Es contextual, socialmente relevante, incluyente y toma en cuenta el papel de la experiencia y la subjetividad en la investigación. Esta investigación es guiada por diferentes enfoques metodológicos y paradigmas teóricos que se ajustan a los principios feministas de emancipación y cambio social” (p. 476).

A partir de lo anterior, Ana Guil Bozal (2016, pp. 265-266) enumera algunas características que reúnen las investigaciones con perspectiva feminista, entre ellas las siguientes: presentan reflexiones críticas sobre la forma androcéntrica de hacer ciencia, replantean los métodos tradicionales que cosifican e invisibilizan a las mujeres, utilizan un lenguaje inclusivo y no excluyente que rechaza el uso del masculino genérico y referencia a autores y autoras con nombres propios (como hago en este texto), y procuran un trabajo en equipo igualitario y corresponsable que cuide a los sujetos durante el proceso de investigación como en la presentación y publicación de los resultados.

En concordancia con múltiples teóricos (muchos de ellos hombres) de los métodos cualitativos, las epistemologías feministas recalcan la importancia de la relación entre quien investiga, sus métodos y los resultados obtenidos, pero incluyen como centrales otros aspectos como el compromiso político de quien investiga y su responsabilidad social con quienes trabaja. Asimismo, suponen una mayor contextualización e inclusión en los métodos de tal manera que puedan dar cuenta no solamente de los sucesos y experiencias de los sujetos, sino que también incluyan las emociones que los atraviesan y que de una u otra forma también hacen parte constituyente del conocimiento construido. Hay un fuerte enfoque en las desigualdades sociales y sus explicaciones estructurales para buscar hallarles soluciones realistas.

De acuerdo con Norma Blazquez Graf (2012), la teoría del punto de vista feminista “sostiene que el mundo se representa desde una perspectiva particular situada socialmente, que se basa en una posición epistémica privilegiada. Cuestiona las suposiciones fundamentales del método científico, sus corolarios de objetividad y neutralidad, así como sus implicaciones; pone en duda la utilidad de algunas mediciones cuantitativas y cuestiona los métodos que ponen distancia entre quien conoce y lo que se conoce, destacando el conocimiento situado basado en la experiencia de las mujeres que les permite un punto de vista del mundo distinto.” (p. 29)

Siguiendo a Marta González, Ana Guil Bozal señala las tres críticas esenciales a las epistemologías tradicionales que denuncian las feministas: 1. Crítica al sujeto incondicionado, 2. Crítica a la objetividad del conocimiento y, 3. Crítica a la neutralidad valorativa de la ciencia. De igual manera, la autora señala que se han propuesto alternativas para enfrentar estas situaciones: reconociendo la relevancia del sujeto que construye la ciencia, el carácter situado y contextual del saber y el papel de las relaciones de poder sobre la construcción y utilización del conocimiento (pp. 272-273).

Para Helen Longino (1993), el feminismo ha intentado dos caminos diferentes para corregir el sesgo del sujeto: su sustitución o su multiplicación. En el primer caso, resalta el trabajo de autoras como Evelyn Fox Keller (1991) que interpreta los sesgos como resultado del proceso psicológico de individuación, distinto para hombres y mujeres, facilitando en ellos la idea de la separación entre sujeto/objeto (al no poder identificarse con la madre), mientras que ellas no necesitarían este distanciamiento. La misma Longino aboga por el segundo camino en que la construcción del conocimiento sea una empresa social en la que sus agentes operan desde comunidades o en redes; de tal manera que para conseguir la objetividad sea necesaria la inclusión y el diálogo crítico entre agentes del conocimiento, buscando al máximo la pluralidad de puntos de vista.

Otras propuestas como la de objetividad fuerte de Sandra Harding (1996 [1986]) han buscado hacer frente a las tres críticas antes planteadas. En esta propuesta, la objetividad se encuentra determinada por la mayor inclusión de puntos de vista, el conocimiento es siempre situado, pero se defiende a la vez un privilegio epistémico para las mujeres y los grupos marginados, en oposición a los privilegios de quienes tradicionalmente han ostentado el poder.

La perspectiva de Donna Haraway (1995 [1988]) niega que exista un “nosotras” común entre las mujeres a raíz de sus diferencias raciales, sociales, sexuales y religiosas entre otras. Además, sugiere que a pesar de que los sujetos están situados espacial (aquí) y temporalmente (ahora), sus identidades pueden estar fragmentadas y en constante proceso de reconstitución a raíz de sus relaciones siempre cambiantes con múltiples actores no-humanos, convirtiéndose en cyborg. Esta autora entiende el conocimiento como producto de las estructuras del poder social y por eso como algo situado. Para ella, solamente las visiones parciales pueden alcanzar la objetividad, pues de otro modo, considera una irresponsabilidad defender conocimientos contruidos por sujetos desencarnados, neutrales, sin prejuicios, valores, o un contexto específico. Su propósito es avanzar hacia una objetividad encarnada que reúna proyectos científicos feministas paradójicos, críticos y auto-reflexivos, que incluyan diferentes posiciones e interpretaciones, pero evitando caer en relativismos y rechazando cualquier pretensión de universalidad u omnipotencia que elimine o ponga en riesgo la multiplicidad. Y como los sujetos se conectan entre sí, Haraway sugiere cambiar la idea de reflexividad por la de difracción para referirse a las relaciones con otros seres humanos o no-humanos, de esta manera, el conocimiento crítico debería difractar más que reflejar la realidad, para evitar que sea atrapado en una única forma de mirar y lograr así construir redes centradas, no en las diferencias, sino en los efectos de esas diferencias (Guil Bozal, 2016, pp. 282-283).

1.2. Las prácticas de investigación feministas

Para cerrar este apartado presentaré a continuación algunas ideas prácticas provenientes de trabajos realizados con metodologías feministas que pueden ser de ayuda durante mi

trabajo de campo. Me basaré para esta sección en los textos de Nancy Naples (2003), Glenda Gross y Marjorie DeVault (2012) y esta última autora con y Liza McCoy (2012).

Una alternativa para desarrollar una metodología de punto de vista multidimensional es presentada por Naples (2003), que explora diferentes nociones de punto de vista: en primer lugar, como algo que se materializa en las experiencias de la investigadora y de las investigadas; también como el lugar en que se ubica y construyen las relaciones en las comunidades; y por último, como una estrategia metodológica, es decir un sitio concreto a partir del cual comienza la investigación (p. 32). Esta autora sigue a Nancy Fraser, quien sugiere “hablar de necesidades” como un recurso para acercarse a los participantes, quienes suelen plantear sus quejas en tres formas particulares: oposición, reprivatización y discursos de expertos, que según Fraser son discursos que compiten entre sí para abordar las identidades sociales fracturadas de los posibles seguidores (p. 36).

Por otra parte DeVault y Gross (2012) indican que el “contar experiencias” puede ser una forma de producir conocimientos con las participantes. Ellas sugieren un enfoque basado en un uso cuidadoso del lenguaje y la *escucha activa*² para lograr acercarse a las experiencias que comparten los sujetos de investigación, así como estrategias cercanas al análisis de narrativas y a los análisis de discursos para la interpretación y comprensión de estas expresiones (p. 209). Siguiendo a Dorothy Smith (1987) retoman la idea de que es posible descubrir “líneas de falla” o fracturas en las experiencias de las mujeres porque sus actividades y perspectivas están ligadas tanto a un mundo cotidiano de trabajo mundano de cuidado y apoyo, así como a un ámbito más estructurado ideológicamente en el que esas preocupaciones cotidianas son relativamente invisibles. La tarea del investigador consistiría entonces en revisar los reportes sobre el *trabajo*³ (en el sentido que Smith da a este concepto) de las participantes para construir un mapa que delinee las líneas de falla que se revelan, sin perder de vista que toda experiencia está siempre organizada discursivamente. Reconociendo que el lenguaje no puede desligarse de las actividades que realizan los sujetos, DeVault y Gross siguen la idea de Joan Scott que consiste en que los investigadores deberían examinar los discursos en juego y las posiciones de los sujetos construidas por esos discursos más que simplemente narrar lo sucedido a ellos (p. 211).

² Para DeVault y Gross (2012, pp. 216-217): “Escuchar activamente significa más que solo escuchar o leer físicamente; más bien, es una práctica totalmente comprometida que involucra no solo tomar información a través del habla, palabras escritas o signos, sino también su procesamiento activo. Significa permitir que esa información lo afecte, lo desconcierte, lo obsesione, lo haga sentir incómodo y lo lleve a desvíos inesperados [...] Si deseamos crear conocimientos que desafíen en lugar de respaldar a los regímenes gobernantes, debemos estar constantemente atentos a historias, experiencias y perspectivas que no se notan, que no estamos familiarizados, o que se descuidan o se malinterpretan con demasiada facilidad”.

³ La noción de *trabajo* de Dorothy Smith amplía este concepto a “todo lo que la gente hace que es intencional, implica tiempo y espacio y es hecho en un tiempo y lugar particulares y bajo condiciones locales definidas” (Yañez, 2011, p. 119).

Además del cuidado con el uso del lenguaje por parte de las participantes y sus interpretaciones, en otro artículo, DeVault y McCoy (2012) recomiendan que el “hablar con la gente” típico durante el trabajo de campo etnográfico, se haga mientras el investigador observa cómo hacen su trabajo las informantes, de tal manera que sea posible durante estas conversaciones (y en las entrevistas) revelar las conexiones entre las actividades de cada informante y las demás personas (pp. 384-386). Para la selección de las informantes en un estudio de etnografía institucional como el mío (Martínez-Álvarez, 2019), ellas sugieren que una posible solución es identificarlas en términos de diversidad de experiencias, y a su vez recomiendan el uso de “buenos pensadores”, entendidos como sujetos que se muestran como reflexivos sobre su posición particular y que pueden dar cuenta de forma amplia de sus experiencias (p. 389).

En los siguientes apartados me concentraré en reflexionar alrededor de dos técnicas fundamentales para la recolección de datos etnográficos: la observación participante y las entrevistas.

2. Los métodos de recolección I: observación participante (y sus registros)

La investigación etnográfica se fundamenta en el registro sistemático de las anotaciones sobre los eventos observados y las palabras escuchadas durante el trabajo de campo (Sanjek, 1990a). Desde esta perspectiva, la antropología ha planteado que una etnografía debe implicar, por una parte, una disposición especial por parte del investigador durante su trabajo de campo que le permita comprender las particularidades del grupo social estudiado, así como la posibilidad de mantener un registro sistemático que le permita dar cuenta de todo lo que ha observado, pero que también incluya las voces de las personas con las que ha hablado y de quienes ha aprendido sobre la cultura examinada (Bernard, 2006; Sanjek, 1990b).

Los textos antropológicos por lo general buscan un equilibrio entre una organización sistemática de los datos (por ejemplo, en patrones o dominios culturales), una descripción detallada (en ocasiones escrita de forma casi literaria) y algunas “evidencias” del trabajo de campo etnográfico (citas literales de los informantes⁴, fotografías, mapas y extractos de documentos entre otros) (Sanjek, 1990b, p. 385 ss.). Todo lo anterior acompañado de reflexiones teóricas y metodológicas distribuidas a lo largo del escrito, que permiten al etnógrafo enfocarse en la vida cotidiana y representar los puntos de vista “nativos”, mientras presenta sus experiencias en el trabajo de campo evitando que la narración se centre exclusivamente en su propia persona (Clifford y Marcus, 1991; Geertz, 1989; Marcus y Cushman, 2008 [1982]; Marcus y Fisher, 2000).

De esta manera, los textos etnográficos no se pueden desligar del trabajo de campo de los investigadores para quienes la observación sigue siendo la principal herramienta, esto a pesar de las múltiples críticas y reflexiones que han surgido en la antropología sobre el

⁴ Conocidas también como Verbatims.

papel del observador en la descripción e interpretación cultural. El investigador participa de las actividades cotidianas de los sujetos con quienes realiza su investigación para lograr comprender las dinámicas culturales y las relaciones sociales imperantes, pero a su vez, estas actividades lo afectan profundamente y se constituyen en nuevas experiencias propias. Lo anterior acorde con la idea de Emerson, Fretz y Shaw (2011, p. 19), quienes plantean que: “este proceso de inscribir, de escribir notas de campo, ayuda al investigador de campo a comprender lo que ha estado observando en primer lugar y, por lo tanto, le permite participar de nuevas maneras, escuchar con mayor agudeza y observar con una nueva lente”. Igualmente, John Van Maanen (2011, p. xiii) advierte que el ejercicio etnográfico implica para el investigador una “práctica de la representación de la realidad social de los demás a través del análisis de la propia experiencia en el mundo de estos otros” .

Dejando de lado la mirada particular de la antropología, en mi investigación sobre los discursos y prácticas alrededor de la lactancia, el uso de la observación como técnica se vuelve fundamental no solo en los momentos en que las mujeres me permitan compartir sus experiencias de cuidado y alimentación de sus bebés en espacios privados o públicos, sino también cuando participe de espacios académicos, institucionales y de discusión.

Mis observaciones no se limitan únicamente a detallar lo que “hacen las mujeres”, sino que también implican registrar las interacciones sociales que se dan alrededor de la lactancia materna en los espacios en donde esta se presente, así como en las conversaciones cotidianas que la refieran.

Vale la pena resaltar que, dado que realizo la investigación en mi propio contexto cultural, me considero en permanente trabajo de campo. Esto me obliga a mantener una actitud reflexiva constante en la que debo recordar que a pesar de que puede que comparta algunos de los significados culturales con mis informantes, debo cuestionarme constantemente alrededor de las razones que sustentan esos significados y si, efectivamente, mi comprensión de los fenómenos culturales locales es igual a la de las personas que me rodean. Ante esta situación, Tricia Wang (2012) nos recuerda que “a menudo olvidamos que no solo estamos presenciando la creación de significado, sino que también estamos experimentando la creación de significado para nosotros mismos. Estamos dando sentido al mundo tanto como nuestros participantes lo están haciendo entender”. Ahora pasaré a algunos aspectos prácticos para el registro de las observaciones durante el trabajo de campo.

Siguiendo la propuesta de Sanjek (1990a), primero se realizan “*anotaciones*”, pequeños apuntes realizados in situ en la libreta del etnógrafo durante la observación en campo, que luego se transforman en “*notas de campo*”, textos producidos por el etnógrafo que describen e interpretan sus observaciones y que por lo general se van organizando cronológicamente. Este conjunto sistemático se constituye en el “*registro de notas campo*” que va permitiendo convertir las descripciones en datos útiles para el análisis. El archivo

de la investigación etnográfica se complementa con otros materiales como textos (del etnógrafo u otros autores, incluyendo los escritos de los propios informantes), diarios personales, cartas, reportes, materiales de prensa (incluidos los audiovisuales) y las grabaciones en audio y video de conversaciones y entrevistas junto con sus transcripciones. Además de lo anterior, Bernard (2006) sugiere que las notas de campo se dividan entre metodológicas, descriptivas y analíticas y que el investigador lleve además una “bitácora”, algo así como una agenda avanzada que incluya las actividades a realizar, los tiempos programados y reales para esas actividades y los recursos necesarios para lograr realizarlas.

En mi investigación, las anotaciones se irán consignando en mi diario de campo etnográfico, ya sea en una libreta física de papel o dentro de una aplicación informática en mi teléfono celular; el uso del celular para este primer registro me permitiría además recolectar fácilmente fotografías y videos cortos, pero también hacer algunas anotaciones en audio que, a pesar de que deberán ser transcritas posteriormente, me tomarían menos tiempo y agilizarían el registro durante las jornadas de trabajo de campo⁵. Estas anotaciones y notas de voz serán posteriormente transcritas como documentos en un software de procesador de palabra (Microsoft Word), convirtiéndose en mis notas de campo que poco a poco se irán constituyendo en el registro de campo, junto con otros materiales como archivos de prensa, imágenes, folletos, etc. Todos estos materiales serán mantenidos como archivos digitales en mi computador personal y, como copia de seguridad, en una unidad de almacenamiento en línea (Google Drive institucional de la Universidad Nacional de Colombia) con el objetivo de facilitar su acceso y posterior análisis con la ayuda de un paquete informático para análisis de datos cualitativos⁶.

3. Los métodos de recolección II: entrevistas

En esta sección presento algunas reflexiones sobre cómo llevar a cabo las entrevistas y, en general, las conversaciones con informantes durante mi investigación. Primero, presento algunas características de mis informantes y las personas con quienes trabajaré durante mi investigación; a continuación, plantearé algunos retos metodológicos sobre hacer entrevistas a mujeres, en mi condición de hombre; por último, y al igual que en la sección anterior, describiré los aspectos logísticos que he considerado para la realización de las entrevistas.

⁵ Usaré un teléfono con sistema operativo Android (Versión 7.0) durante toda la fase de trabajo de campo. Para la grabación de notas de voz (solo en audio), conversaciones y entrevistas utilizaré la app *PCM Recorder Pro* (Yasuy, 2017). Para realizar anotaciones de texto en mi celular en las diferentes temporadas dentro del campo, usaré la app *Editoy NoteSheet* (Editoy Inc., 2019), que ingresa automáticamente la información de fecha y hora en cada nota, permite el dictado de notas voz y su transcripción automática (usando el motor de voz de Android, que tiene una fiabilidad buena), facilita la asociación de imágenes, archivos y vínculos web a cada nota y permite exportar los registros de manera sencilla como una hoja de cálculo.

⁶ Por ahora tengo en mente usar el programa ATLAS.ti del cual poseo una licencia estudiantil (Mühr, 2019).

¿Quiénes serán las mujeres lactantes con las cuáles trabajaré en esta investigación? Esta pregunta que ha rondado mi cabeza durante poco más de un año me ha obligado a pensar en identificar un grupo específico para realizar mi trabajo etnográfico, de tal manera que pueda acceder fácilmente a entrevistar a las mujeres y sus familias, pero también garantizar la posibilidad de acompañarlas en algunas de sus actividades cotidianas. Por esta razón y luego de revisar varias alternativas, he decidido que las participantes de mi investigación sean mujeres en ejercicio de profesiones liberales, preferiblemente con estudios de posgrado y que se dediquen a la docencia universitaria, la investigación académica o que trabajen en organizaciones estatales o privadas pero que puedan organizar su tiempo de trabajo remunerado de forma autónoma (o medianamente autónoma), de tal manera que hayan podido tomar decisiones alrededor de la lactancia gracias a sus posiciones más privilegiadas, de forma un poco más reflexiva y directa que otras mujeres. Esta idea ya ha sido considerada por algunas autoras que han señalado que en años recientes, las mujeres que logran mantener por más tiempo la lactancia materna (exclusiva y complementaria) son aquellas que gozan de algunos privilegios de clase y que, además ejercen profesiones liberales, lo que les permite tener mayor poder de decisión sobre sus actividades, control sobre su tiempo, e incluso pueden decidir dejar de trabajar (de manera remunerada) por períodos (Gimeno, 2018; Hausman, 2003; Schmied y Lupton, 2001).

Soy consciente que esta decisión implicaría que se limitarían tajantemente las prácticas y discursos alrededor de la lactancia de los que podré dar cuenta, pero a su vez tendría la ventaja de que facilitar el rapport con las mujeres, en tanto sus experiencias de vida serían más cercanas a las mías y, además, podría realizar mi trabajo de campo en contextos en los que ya tendría garantizado el acceso cotidianamente.

La siguiente pregunta que me he realizado es: ¿Cómo entrevistar a las mujeres sobre la lactancia materna, siendo yo un hombre-no lactante? Sobre el problema de la intersubjetividad en mi investigación que subyace a esta pregunta ya me he referido antes en mi proyecto de investigación. Aquí solamente quisiera agregar que considero más viable zanjar esta problemática si consigo establecer relaciones de profunda confianza con mis informantes para que se sientan en disposición de hablar. Por otra parte, puedo *usar* mi condición de hombre para solicitar a las mujeres descripciones más detalladas sobre sus prácticas asociadas a la lactancia, esto en tanto puedo apelar a que, a pesar de ser padre de dos hijos, nunca he podido *encarnar* la lactancia, al no poder dar de mamar desde mi seno⁷.

Aquí se hace necesario referirse también al tipo de entrevista que pretendo realizar. Si bien existen diferentes clasificaciones dadas por múltiples autores, me gusta utilizar la

⁷ Taylor, Bogdan y DeVault (2016, p. 104) indican que un uso común de las entrevistas en profundidad es que con ellas el investigador busque aprender de sus informantes sobre acontecimientos o actividades que no se pueden observar directamente, de esta manera es el entrevistado quien debe describir lo que sucede en una situación específica.

propuesta de H. Russell Bernard (2006) que se basa en dos aspectos: el control del investigador sobre los informantes y el nivel de estructura que tenga el cuestionario de preguntas. Para este autor, la entrevista semiestructurada:

“Tiene gran parte de la calidad despreocupada de las entrevistas no estructuradas y requiere todas las mismas habilidades, pero las entrevistas semiestructuradas se basan en el uso de una guía de entrevistas. Esta es una lista escrita de preguntas y temas que deben cubrirse en un orden particular. [...] El entrevistador mantiene discreción para conducir la conversación, pero la guía de la entrevista es un conjunto de instrucciones claras que debe seguir. [...] Demuestra que se tiene el control total de lo que se espera de una entrevista, pero permite al investigador y su informante la libertad de conducir la conversación por otros caminos. Muestra que está preparado y es competente, pero que no está tratando de ejercer un control excesivo [sobre el informante].” (Bernard, 2006, p. 212).

Sin embargo, considero excesivamente simple decir únicamente que realizaré entrevistas semiestructuradas en mi investigación. Además, estas entrevistas deberán realizarse de acuerdo con los principales preceptos de la etnografía institucional si pretendo acercarme a la experiencia de estas mujeres lactantes y las relaciones de dominación mediadas textualmente a las cuales están sujetas. En ese sentido, la noción de *trabajo* de la etnografía institucional me permite no solo pensar en la lactancia como una forma de trabajo, sino también que dentro de este concepto caben todo el conjunto de cuidados al bebé y la madre lactante y, en general, la mayoría de las actividades cotidianas que hace una mujer lactante (relacionadas o no con su trabajo remunerado).

Una de las características de estas entrevistas sería que deben realizarse en el marco de las actividades cotidianas o en palabras de DeVault y McCoy (2012, p. 385): “hablar con una persona, durante el trabajo de campo, mientras el investigador observa como hace su trabajo”, esto me remite a que durante las entrevistas es posible que presencie el amamantamiento del bebé, pero también otras prácticas asociadas a la lactancia que incluso podría no haber considerado hasta ahora. Otra recomendación de estas autoras es indagar por las actividades cotidianas de la persona, su trabajo actual y la forma en que hacen las cosas (p. 386); a partir de esto, he incluido dentro de la entrevista a mujeres lactantes preguntas como: la descripción de un día cotidiano al cuidado del bebé, ¿cómo hace su trabajo?, ¿quiénes se encargan del cuidado del bebé y cómo lo hacen?, entre otras; de igual forma, en el cuestionario de entrevista a expertas pregunto: ¿en qué consiste su trabajo [con mujeres lactantes]?, ¿qué experiencias de atención [a mujeres lactantes] recuerda y por qué?, así como describir detalladamente cómo se lleva a cabo una consulta con una mujer lactante y/o su bebé. Por último, también a las madres lactantes y a las expertas (particularmente si son profesionales de la salud) les preguntaré por algunas prácticas reguladas institucionalmente por protocolos médicos y que terminan en el diligenciamiento de registros de salud (como la historia clínica y la curva de crecimiento entre otros), ya que estas evidencias textuales son fundamentales para la identificación y

posterior revisión de los textos que regulan la vida cotidiana de estas mujeres (p. 387). En una fase posterior del trabajo de campo, también tendré que entrevistar a funcionarios estatales (del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo) para conocer la forma en que se producen estos textos (protocolos, guías, políticas públicas, etc.) y la forma en que se busca constituir sujetos particulares (ciudadanos) a partir de ellos (pp. 390-391).

Adicional a la idea de la escucha activa, DeVault y Gross (2012, p. 212) nos recuerdan que el lenguaje no se puede separar del contexto en que se produce, esto es de las actividades cotidianas, por lo tanto, insisten en que las experiencias narradas durante las conversaciones (o entrevistas) son siempre emergentes durante el momento mismo del intercambio comunicativo con el investigador así como y que incluso tanto el *decir* (del informante) como el *escuchar* (del investigador) están modeladas por historias discursivas, de modo que los fragmentos de muchas otras narraciones y conversaciones se incorporan en cualquier conversación. Estas autoras también sugieren aprender de Catherine Riessman (1987) la idea que el rapport nunca puede darse por sentado y que incluso es necesario estar atento y reflexivo durante el transcurso mismo de las conversaciones cuando se abordan temas espinosos o que separen tajantemente al investigador de la informante. Otra propuesta que hacen es que el investigador podría tener que ocultar su compromiso con una postura política para abordar algunos temas o que, en otros casos, deba manifestarlo explícitamente de forma vehemente para garantizar que las conversaciones sean fluidas (pp. 213-214). También plantean que el investigador puede presentar a la entrevistada información detallada sobre aspectos de su vida personal, de tal manera que ella los pueda contrastar con sus propias experiencias para repensar aquellas cosas que da por supuesto ("*taken for granted*") y sean confrontadas y discutidas durante la conversación (p. 215).

Las autoras precisan que uno de los usos más comunes de las entrevistas en etnografía institucional es explorar las actividades de un grupo en particular para producir una imagen completa de sus experiencias (p. 219). De esta manera, las narraciones sobre sus vidas que construyen las informantes permiten entrever aspectos centrales de sus identidades, ya que en estos relatos el investigador puede encontrar durante los análisis las miradas y valores de las comunidades y grupos sociales en los que se desenvuelven estas personas, así como brindar pistas claves sobre los contextos culturales más amplios en los que ellas se ubican (p. 219). Las entrevistas desde esta perspectiva son entonces intercambios comunicativos en las que tanto el entrevistado como el entrevistador comparten experiencias, y debido a que esos intercambios están mediados por el lenguaje y los discursos que dan forma a la experiencia y al conocimiento, las entrevistas también se pueden ver como oportunidades para poner a la vista esas operaciones discursivas (p. 229). Considero que estas reflexiones son sumamente enriquecedoras ya que me permitirán realizar de forma mucho más clara y comprensiva las entrevistas durante mi primera temporada de trabajo de campo.

Como último tema de este apartado, quiero discutir algunos aspectos logísticos para la realización de las entrevistas tanto con mujeres lactantes como con expertas. Tocaré tres aspectos que me parecen importantes: la planeación de la entrevista, los lugares y momentos de su realización y la participación de otras personas además de la informante.

Con respecto a las actividades de planeación previas a la entrevista, Tom Wengraf (2001, pp. 191-193) nos recomienda mantener comunicaciones con el entrevistado aproximadamente desde unas tres semanas antes hasta el día anterior a la entrevista de tal manera que en estas pequeñas conversaciones informales (usualmente por teléfono) se vayan solucionando las dudas que tenga el informante con relación a la entrevista.

Me propongo registrar en audio las entrevistas en la primera fase y, de ser posible, consideraré el uso de video en una posterior fase. Como lo he mencionado previamente usaré un celular con sistema operativo Android y la aplicación PCM Recorder Pro (Yasuy, 2017) para la grabación de archivos de audio; he utilizado durante varios años esta aplicación y su fidelidad en la calidad de las grabaciones, así como su estabilidad y uso moderado de la batería me han convencido de su utilidad para este tipo de tareas. Los celulares hoy en día son de uso común y cotidiano, de tal manera que, además, también he encontrado que estos dispositivos usados en la grabación de las entrevistas pueden ser menos disruptores de la situación y los entrevistados olvidan o naturalizan fácilmente su presencia. Lo único necesario es garantizar suficiente capacidad de almacenamiento en el celular y que la batería dure lo suficiente para garantizar que la totalidad de la entrevista quede grabada: para esto, siempre llevaré conmigo un cargador de alta velocidad para mi celular y he instalado en él una tarjeta de memoria de 64GB en la que se pueden grabar más de 100 horas de audio de alta calidad (en formato de onda de audio .WAV a 44100 Hz).

Con relación a los lugares y horarios en los que se llevarán a cabo las entrevistas, estos dependerán principalmente de la disponibilidad de las informantes y buscando garantizar que se sientan cómodas. Para la realización de entrevistas con mujeres lactantes, pienso que el mejor lugar sería sus propios hogares para no afectar las dinámicas cotidianas que se tenga y, de paso, para hacer observación participante de las actividades cotidianas que hacen estas mujeres. Para entrevistar a expertas y otras personas como técnicos estatales y tomadores de decisiones entre otros, buscaré también adaptarme a sus agendas; por lo general, estas personas suelen estar muy ocupadas y prefieren que las entrevistas se realicen en sus lugares de trabajo, algo que puede implicar algunas situaciones problemáticas como pequeñas interrupciones o incluso tener que detener intempestivamente la entrevista para atender alguna contingencia si así lo solicita la entrevistada. Sin embargo, desde la mirada de la etnografía institucional puede ser muy productivo realizar estas conversaciones en los sitios de trabajo, ya que allí podría observar como estas expertas realizan su trabajo “tal y como sucede realmente en el escenario” (DeVault y McCoy, 2012, p. 387) y, a su vez, conocer de primera mano algunos

formatos institucionales que se usan para registrar información de las mujeres lactantes y sus bebés (DeVault y McCoy, 2012, pp. 390-391).

Para finalizar, dado que pretendo entrevistar a las mujeres (lactantes y expertas) en los lugares en los que pasan su cotidianidad, también es posible que terminen vinculándose a la conversación otras personas que se encuentren compartiendo estos espacios con ellas. En el caso de las mujeres lactantes, esperaré que esas personas sean familiares (pareja, madres, etc.) o incluso otras personas a cargo del cuidado del bebé (niñeras, etc.); creo que la participación de esas personas en las conversaciones podría brindar pistas útiles para identificar los diferentes discursos alrededor de la lactancia. Si se presenta esta situación, será fundamental lograr mantener el equilibrio y control de la plática de tal manera que estas participaciones no se impongan sobre las opiniones de las mujeres, quienes serán mi fuente principal; además, se hará necesario poder identificar en las transcripciones la fuente de cada una de las intervenciones. En el caso de las entrevistas a expertas, si se llegara a presentar esta situación, podría pensar en realizar la entrevista en grupo, siempre y cuando los otros participantes también sean de una u otra forma, expertas que pueden aportar en la conversación; si esta situación se presenta en varias oportunidades, consideraría la posibilidad de incluir como técnica de recolección de datos los grupos de discusión.

4. A manera de conclusión

Para concluir brevemente, las reflexiones epistemológicas que aporta la teoría feminista, así como la aproximación al trabajo de campo de la etnografía institucional son piezas clave para mi investigación sobre discursos y prácticas asociadas a la lactancia. Creo que es fundamental este ejercicio reflexivo porque por lo general los investigadores hombres, heterosexuales, cisgénero dan por sentado un mundo en que lo masculino prevalece de forma incuestionable. En este escrito presenté algunos puntos clave para la realización de mi primera fase de trabajo de campo etnográfico, creo que lo aprendido de estas investigadoras académicas puede fortalecer mis resultados en el proceso. Al finalizar esta primera fase de campo realizaré una evaluación reflexiva de estos aprendizajes.

5. Referencias

Publicaciones académicas

Bernard, Harvey Russell. (2006). *Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative methods* (4th ed. ed.). Lanham, MD: Altamira Press.

Blazquez Graf, Norma. (2012). Epistemología feminista: temas centrales. En Blazquez Graf, Norma, Flores Palacios, Fátima y Ríos Everardo, Maribel (Eds.), *Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales* (pp. 21-38). México: UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias: Facultad de Psicología.

- Clifford, James y Marcus, George E. (Eds.). (1991). *Retóricas de la antropología*: Jucar Madrid.
- DeVault, Marjorie L. y Gross, Glenda. (2012). Feminist interviewing: Experience, talk, and knowledge. En Hesse-Biber, Sharlene (Ed.), *Handbook of feminist research: Theory and praxis* (2 ed.). Thousand Oaks: Sage.
- DeVault, Marjorie L. y McCoy, Liza. (2012). Investigating Ruling Relations: Dynamics of Interviewing in Institutional Ethnography. En Gubrium, Jaber F, Holstein, James A, Marvasti, Amir B y McKinney, Karyn D (Eds.), *The SAGE handbook of interview research: The complexity of the craft* (pp. 381-396): Sage.
- Emerson, Robert M., Fretz, Rachel I. y Shaw, Linda L. (2011). *Writing ethnographic fieldnotes* (2nd ed.). Chicago and London: University of Chicago Press.
- Flores Espínola, Artemisa. (2013). *Metodología feminista: ¿una transformación de prácticas científicas?* (Tesis Doctoral), Universidad Complutense, Madrid. Recuperado de <http://eprints.ucm.es/24645/1/T35177.pdf>
- Galeano Marín, María Eumelia. (2004). *Estrategias de investigación social cualitativa. El giro de la mirada*. Medellín: La Carreta Editores.
- Geertz, Clifford. (1989). *El antropólogo como autor*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Gimeno, Beatriz. (2018). *La lactancia materna: política e identidad*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Guil Bozal, Ana. (2016). Género y construcción científica del conocimiento. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 18(27), 263-288. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.19053/01227238.5532>. doi:10.19053/01227238.5532
- Haraway, Donna Jeanne. (1995 [1988]). Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. En Haraway, Donna (Ed.), *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza* (pp. 313-346). Madrid: Ediciones Cátedra S.A.
- Harding, Sandra. (1996 [1986]). *Ciencia y feminismo*. Madrid: Ediciones Morata.
- Hausman, Bernice L. (2003). *Mother's milk: Breastfeeding Controversies in American Culture*. New York and London: Routledge.
- Keller, Evelyn Fox. (1991). *Reflexiones sobre género y ciencia*. Valencia: Edicions Alfons El magnanim, Generalitat Valenciana.
- Longino, Helen E. (1993). Subjects, power, and knowledge: Description and prescription in feminist philosophies of science. En Alcoff, Linda y Potter, Elizabeth (Eds.), *Feminist Epistemologies* (pp. 101-120). New York & London: Routledge.
- Marcus, George E. y Cushman, Dick E. (2008 [1982]). Las etnografías como textos. En Reynoso, Carlos (Ed.), *El surgimiento de la antropología posmoderna* (6 ed., pp. 171-213). Barcelona: Gedisa.

- Marcus, George E. y Fisher, Michael. (2000). *La antropología como crítica cultural: un momento experimental en las ciencias humanas*. Buenos Aires: Amorrrotu.
- Naples, Nancy A. (2003). *Feminism and method: Ethnography, discourse analysis, and activist research*. New York: Routledge.
- Riessman, Catherine Kohler. (1987). When Gender is not Enough: Women Interviewing Women. *Gender & Society*, 1(2), 172-207. Recuperado de <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0891243287001002004>. doi:10.1177/0891243287001002004
- Sanjek, Roger. (1990a). A Vocabulary for Fieldnotes. En Sanjek, Roger (Ed.), *Fieldnotes: The makings of anthropology* (pp. 92-121). Ithaca and London: Cornell University Press.
- Sanjek, Roger (Ed.) (1990b). *Fieldnotes: The makings of anthropology*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Schmied, Virginia y Lupton, Deborah. (2001). Blurring the boundaries: breastfeeding and maternal subjectivity. *Sociology of health & illness*, 23(2), 234-250. Recuperado de <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1467-9566.00249>.
- Silverman, David (Ed.) (2004). *Qualitative research. Theory, methods and practice* (2 ed.). London: Sage.
- Silverman, David (Ed.) (2016). *Qualitative research* (4 ed.). London: Sage.
- Smith, Dorothy E. (1987). *The everyday world as problematic: A feminist sociology*. Boston: Northeastern University Press.
- Smith, Dorothy E. (2005). *Institutional ethnography: A sociology for people*. Oxford: Altamira Press.
- Taylor, Steven J., Bogdan, Robert C. y DeVault, Marjorie L. (2016). *Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource* (4th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Van Maanen, John. (2011). *Tales of the field: On writing ethnography* (2nd ed.). Chicago and London: University of Chicago Press.
- Wang, Tricia. (2012, August 2). Writing Live Fieldnotes: Towards a More Open Ethnography. *Ethnography Matters*. Recuperado de <http://ethnographymatters.net/en/blog/2012/08/02/writing-live-fieldnotes-towards-a-more-open-ethnography/>
- Wengraf, Tom. (2001). *Qualitative research interviewing: Biographic narrative and semi-structured methods*. London: Sage.
- Yañez, Sabrina Soledad. (2011). Develando la propuesta de Dorothy Smith: aportes epistemológicos y metodológicos para el abordaje de lo social. *Revista Diálogos*, 111-126.

Programas Informáticos

Editoy Inc. (2019). Editoy NoteSheet (Version 1.3.5). Seoul, Corea del Sur: Editoy Inc.
Recuperado de <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.editoy.sheetpad>

Mühr, Thomas. (2019). ATLAS.ti 8 (Version 8.4.16). Berlin, Alemania: Scientific Software
Development GmbH. Recuperado de <http://www.atlasti.com/>

Yasuy, Kohey. (2017). PCM Recorder Pro (Version 25 de junio de 2017). Tokio, Japón: Kohey
Yasuy Lab. Recuperado de
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kohei.pcmrecorder.pro>

Uncategorized References

Martínez-Álvarez, Eddier. (2019). *Proyecto de Investigación: “La lactante encarnada. Discursos y prácticas que coproducen cuerpos de mujeres”*. Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Smith, Dorothy E. (1999). *Writing the social: Critique, theory, and investigations*. Toronto: University of Toronto Press.